

NUTQIY KOMPETENTLIKDAGI BO'SHLIQLARNI BARTARAF ETISH: BOSHLANG'ICH SINFDAMUAMMOLI VAZIYATLARNI HAL QILISH STRATEGIYALARI

Najimova Anar Perdebayevna

Nukus davlat pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17591764>

Annotatsiya. Mazkur tezis boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi mavjud bo'lgan dolzarb pedagogik muammolar va ular ustida amaliy ishlashning masalalariga bag'ishlangan

Аннотация. Данный тезис посвящён актуальным педагогическим проблемам развития речевых компетенций учащихся начальных классов, а также вопросам практической работы по их формированию.

Abstract. This thesis is devoted to current pedagogical problems in the development of speech competencies of primary school students and issues of practical work on them.

Kalit so'zlar: nutq, kompetensiya, , gapirish ko'nikmasi, kommunikativ kompetensiya, metodologik tizim.

Ключевые слова: речь, компетенция, навык говорения, коммуникативная компетенция, методологическая система.

Keywords: speech, competence, speaking skill, communicative competence, methodological system.

Zamonaviy globallashuv davrida insonning erkin va samarali muloqot qobiliyatiga ega bo'lishi uning intellektual salohiyati va kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatining asosiy mezonlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham ta'lim tizimida kommunikativ nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish talab etiladi. Mazkur masala bugungi kunda mamlakatimiz ta'lim tizimining eng dolzarb vazifasi sifatida belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi “Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-5117-son Qarorida, shuningdek, 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-2909-son Qarori kabi qator me'yoriy hujjatlarda til o'rgatish metodikasini takomillashtirish, o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani, jumladan, og'zaki nutq ko'nikmalarini kuchaytirish strategik maqsad qilib qo'yilgan. Bu hujjatlar, o'z mohiyatiga ko'ra, ta'lim jarayonini faqatgina qoidalar yig'indisini o'rgatishdan, amaliy, hayotiy muloqotga tayyorlash tizimiga o'tishni talab qiladi.

Mavjud ta'lim amaliyoti tahlilida quyidagi pedagogik muammo yaqqol ko'zga tashlanadi: darslik va an'anaviy metodikalarda ko'pincha o'quvchilarda grammatik bilimlar bazasini shakllantirishga e'tibor qaratilib, nutqiy kompetensiyaning asosiy qismini tashkil etuvchi spontan (o'z-o'zidan) muloqotga kirishish, fikrni erkin ifodalash, tezkor munosabat bildirish ko'nikmalarini shakllantirishga yetarlicha e'tibor berilmaydi. Natijada, o'quvchilar nazariy bilimlarga ega bo'lsalarda, real vaziyatlarda muloqot qilishda to'siqlarga duch keladilar.

Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini inobatga oladigan bo'lsak, bu davrda nutqiy layoqatni shakllantirish uslubidagi har qanday kamchilik ta'limning

keyingi bosqichlarida jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Davlat ta’lim standartlari talablariga mos keladigan, amaliy samaradorlikni ta’minlaydigan hamda psixolingvistik jihatdan eng qulay bo’lgan shu davrga mo’ljallangan maxsus nazariy-uslubiy yechimning yetishmasligi sezilmoqda.

Shunday qilib, boshlang’ich sinf o’quvchilarining nutqiy kompetentligini rivojlantirish masalasi davlat miqyosidagi ustuvor vazifa hamda pedagogika sohasi oldida turgan hal qilinishi shart bo’lgan muhim nazariy va amaliy muammo sifatida o’z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarida nutqiy kompetensiyani rivojlantirishdagi pedagogik muammoning mohiyati bizning til o’qitish tizimimizda “tilni bilish” va “gapirish” o’rtasida juda katta farq borligida deb bilamiz. Yoshlarimizning xalqaro muloqotga tayyor bo’lishi bugungi ta’lim tiziming asosiy maqsadi etib ta’yinlangan bo’lishiga qaramay, amaliyotda esa bolalar tilni o’qishni va qoidalarini biladi, lekin og’zaki muloqotga kelganda “tili aylanmaydi”.

Bu vaziyat aynan boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun juda xavfli, chunki bu yoshda shakllanmagan nuqsonlar keyinchalik tuzatilishi qiyin bo’ladi.

Muammoning mohiyatini biz uchta asosiy sababda ko’rishimiz mumkin:

1. Eng ko’p vaqtni noto’g’ri joyga sarflash ya’ni grammatik qoidalarni o’rganishga ko’p vaqtini sarflamasdan, nutqni o’stirish amaliy topshiriqlarini qo’llash lozim bo’ladi. Ko’pchilik o’qituvchilar dars vaqtining asosiy qismini tushunish va yozishni talab qiladigan ishlarga: yangi so’zlarni yozib olish, matn tarjima qilish yoki grammatik qoidalarni tushuntirishga sarflaydi[5]. Bunda, muammo nutqiy kompetensiya – bu velosiped haydashga o’xshaydi. Uni faqat qoidalarini o’qib turib o’rganib bo’lmaydi, amaliyot, harakat kerak. Darslarda esa o’quvchilarning erkin, faol muloqotga kirishishi uchun yetarli sharoit va vaqt qolmayapti. Tilni o’rganish nazariyasida aytilganidek, biz tilni “tizim” sifatida emas, balki “faoliyat” sifatida o’rgatishimiz kerak.

Boshlang’ich sinflarda ona tilini o’qitish uslubi hali ham eskirgan yondashuvlarga asoslanib qolmoqda. Chet tilini o’rgatishda muvaffaqiyat qozongan kommunikativ ko’nikmalar (ya’ni, tinglash, gapirish, o’qish va yozishni bog’lash va ayniqsa og’zaki nutqni ustuvorlash) ona tili darslariga to’liq tatbiq etilmagan. Natijada, o’quvchilar darslarda asosan adabiy tahlil va grammatika bilan shug’ullanadi, kundalik, erkin va tezkor muloqot ko’nikmalari esa sust rivojlanadi.

2. Baholash tizimi “Gapirish” ko’nikmasini tekshirishishga moslanmagan. Biz o’quvchining bilimini tekshirishda asosan testlar va yozma ishlardan foydalanamiz. Chunki ularni baholash oson va aniq. Eng muhimi bo’lgan og’zaki nutq — bolaning qanchalik ravon gapirishi, talaffuzining to’g’riligi va berilgan vaziyatga mos javob bera olishi kabi murakkab ko’nikmalar — odatda baholanmaydi yoki yuzaki baholanadi[3]. Buning sababi esa oddiy: bu kabi ko’nikmalarni obyektiv, ya’ni hamma o’quvchilar uchun bir xil bo’lgan aniq mezonlar asosida baholash mexanizmi ishlab chiqilmagan. Natijada, o’qituvchi ham, o’quvchi ham baholanmaydigan ishga (ya’ni, erkin gapirishga) emas, balki baholanadigan ishga (ya’ni, qoida yodlashga) diqqatini qaratadi.

3. Bolalarni “Gapirishga majburlaydigan” sharoit yaratilamaganligi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilarining yosh xususiyatini inobatga oladigan bo’lsak, zerikarli, uzoq vaqt grammatik tushuntirishlarni ularning miyyasi qabul qilmaydi. Ular o’ynashni, qiziqishni, faol harakat qilishni xohlaydi. Eng asosiysi, ular qo’rqmasdan xato qilishni xohlaydi. Darslarda bolalarni nutqiy faollikka majbur qiluvchi va ularni qiziqitiruvchi metodik usullar — ro’lli o’yinlar, munozarali vaziyatlar, ijodiy loyihalar kabi pedagogik shart-sharoitlar yetarlicha

yaratilmaganligi muammo bo'lib kelmoqda[4]. Bolalar doimiy ravishda “xato qilsam-chi?” degan qo'rquv ostida bo'lganligi sababli, ularning nutqiy kompetensiyasi rivojlanishi qiyin kechadi, chunki ular o'zlarini ishonchli his qilmaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun eng samarali ta'lim muhiti — bu xatosiz gapirishdan qo'rqmaydigan, faollikka undaydigan va qiziqarli o'yinlarga asoslangan muhitdir. Mavjud ta'lim amaliyotida esa, ko'pincha sinf muhiti rasmiy va jiddiy bo'lib qoladi, bu esa bolalarda muloqotga kirishishdan oldin “gapim noto'g'ri bo'lib qoladi” degan ichki senzura (qo'rquv)ni shakllantiradi. Nutqiy kompetensiyaning rivojlanishi uchun asosiy shart bo'lgan “xato qilishga ruxsat berish” tamoyili amaliyotda yetarlicha qo'llanmaydi. Aksincha, grammatik xatolarga qattiq e'tibor berish, o'quvchining fikrni ifodalashga bo'lgan ishtiyoqini so'ndiradi. Psixolingvistik nuqtai nazardan, muloqotdagi ravonlik va tezkor munosabat bildirish, xatosiz gapirishdan ustun turishi kerak bo'lgan holatlarda ham, an'anaviy yondashuvlar bu tabiiy jarayonga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun, o'quvchini motivatsiya qiluvchi, dars jarayonini muloqotga bo'lgan ehtiyojga aylantiruvchi psixologik qulay ta'lim sharoitlarini yaratishdagi kamchilik ham muammoning dolzarbligini oshirmoqda.

Muammoning ildizi, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshiga mos keladigan, ularning nutqiy rivojlanishiga kafolat beradigan, hamma joyda bir xil qo'llash mumkin bo'lgan, ilmiy asoslangan bir butun metodologik tizimning yaratilamagnligida deb xulosa qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2017 yil 20-apreldagi PQ-2909-son Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2021 yil 19-maydagi, PQ-5117-son Qarori.
3. Penny McKay. *Assessing Young Language Learners*. Cambridge University Press 2006
4. Cicekci M.A. & Sadik F. Teachers' and Students' Opinions About Students' Attention Problems During the Lesson. “*Journal of Education and Learning*”; Vol. 8, No. 6; 2019
5. <https://sanako.com/can-speaking-be-more-important-than-grammar-in-language-learning#:~:text=Those%20preparing%20for%20academic%20writing,greater%20emphasis%20on%20speaking%20fluency.>